

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASASI O'QUVCHILARIDA IQTISODIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH

Mingbayeva Yulduz Boboxolovna

O'zbekiston Respublikasi IIVning Jizzax akademik
litseyi matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922129>

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarda iqtisodiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Iqtisodiy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va shaxsiy sifatlar orqali kompetentlikning asosiy komponentlari ko'rib chiqiladi. Professional ta'limida biznesga yo'naltirilgan, nazariy, madaniy-funksional va akademik yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Natijada, maqola o'quvchilarning iqtisodiy ongini oshirish va ularni kelajakda mas'uliyatli qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida tayyorlashga qaratilgan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ta'lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar zahirida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish, ularda yangicha fikrlash madaniyatini shakllantirish, amaliy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish, hamda mamlakatning innovatsion taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan iqtisodiy axborot va bilimlarni puxta egallash kabi dolzarb masalalarni hal etish maqsadi yotadi.

Bugungi kunda professional ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri-o'quvchilarga shunchaki nazariy bilim berish bilan cheklanmasdan, ularni hayotiy iqtisodiy jarayonlarni to'g'ri anglay oladigan, oqilona iqtisodiy faoliyat yurita oladigan yetuk mutaxassis sifatida tayyorlashdir. Chunki zamonaviy jamiyatda taraqqiyotning bosh omili insonning intellektual va shaxsiy salohiyati bilan belgilanadi. Aynan ana shu salohiyat shaxsning kasbiy muvaffaqiyatini, jamiyatdagi o'rni va moddiy farovonligini belgilab beradi.

Iqtisodiy munosabatlar keskin o'zgarib borayotgan bugungi sharoitda esa mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan, iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qila oladigan, mas'uliyatli, tashabbuskor va innovatsion fikrlashga ega mutaxassislarni yetkazib chiqarish zaruriyati yanada ortmoqda. Shu sababli professor-o'qituvchilar ham, o'quv dasturlari ham jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, iqtisodiy kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirilmogda.

Hozirgi kunda, axloqiy qadriyatlarni hurmat qiladigan va o'z tarbiyalanuvchilarida yuqori ma'naviy ehtiyojlarni shakllantira oladigan ta'lim muassasalariga juda katta ehtiyoj mavjud. Shuningdek, hali ham bola qaysi yoshdan boshlab iqtisodiy bilimlarni o'rganishi kerakligi yoki bunday bilimlarni qanday shaklda taqdim etish zarurati to'g'risidagi savollar ochiq qolmoqda. Standart talablariga erishish uchun iqtisodiy ta'lim uzluksiz va yagona tamoyillar

asosida qurilishi lozim. Afsuski, hozirgi ta'lim amaliyotida bu yondashuv yetarli darajada shakllanmagan [2]. Professional ta'lim muassasalardagi iqtisodiy ta'limning eng katta muammosi-fan ko'proq nazariy ma'lumotlar bilan cheklanib qolayotgani. O'qitilayotgan mavzular bilan ularning real hayotdagi qo'llanilishi o'rtasida yetarli bog'liqlik yo'q. Ko'pincha dars jarayonida makroiqtisodiy mavzular ustuvorlik qiladi, biroq ular amaliyotdan shunchalik uzoqki, xuddi murakkab integral usullarni oddiy buxgalteriya hisob-kitoblari bilan solishtirgandek farq seziladi [3]. Ayniqsa, iqtisodiy bilimlar -inson uchun og'ir yuk emas, aksincha, tadbirkorlik va kundalik hayotda tez, aniq va oqilona qaror qabul qilishga xizmat qiladigan amaliy ko'nikmalar majmuasidir[5]. Shu bois, professionaal ta'lim muassasalarida iqtisodiy ta'limni tashkil etishning samarali yondashuvlarini aniqlash, ularning afzalliklari va cheklovlarini tahlil qilish dolzarb masaladir.

Biznesga yo'naltirilgan (kasbiy) yondashuv. Biznesga yoki kasbiy faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvning asosiy maqsadi — o'quvchilarda iqtisodiy munosabatlarda to'g'ri harakat qilish, xo'jalik jarayonlarida samarali qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Ushbu yondashuv ko'pincha amaliy maslahatlar va tavsiyalar tizimiga tayangan bo'lsa-da, ular har doim real iqtisodiy sharoitga mos kelavermaydi. Natijada o'quvchilar iqtisodiy bilimlarni hayotiy ahamiyati cheklangan, mavhum ma'lumot sifatida qabul qilishi mumkin. Shuningdek, ta'lim jarayonida faqat amaliy fanlarga urg'u berish kelajakda mehnat bozorida ortiqcha "diplomli mutaxassislar" -nazariy bilimga ega bo'lsa-da, real ish faoliyatiga tayyor bo'lmagan kadrlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Pedagoglarning "har bir o'quvchini tadbirkor sifatida tarbiyalash mumkin" degan qarashlari ham ehtiyotkorlik bilan baholanishi lozim. Chunki iqtisodiy faollik va tashabbuskorlikni rivojlantirish mumkin bo'lsa-da, muvaffaqiyatli biznesni shakllantiruvchi tasodifiy omillar-bozor sharoitlari, ijtimoiy imkoniyatlar va risklarni boshqarish tajribasi-hech qachon kafolatlanmaydi. Bundan tashqari, iqtisodiy ta'limning faqat biznesga yo'naltirilishi o'quvchilarning shaxsiy salohiyati va qiziqishlariga mos bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa kasbiy yo'nalishlarga kirish imkoniyatini cheklab qo'yadi. Shu nuqtai nazardan, maktab iqtisodiy ta'lim dasturlarini tanlashda o'quvchilarning qiziqishlari, kelajakdagi ijtimoiy roli va shaxsiy salohiyatini hisobga olish zarur.

Nazariy (teoretik) yondashuv. Nazariy yondashuv professional ta'limda iqtisodiy ta'limni universitet darajasidagi akademik bilimlarning soddalashtirilgan shakli sifatida ko'radi. Ushbu yondashuvda odatda bir-biri bilan

bog'lanmagan bir nechta kurslar bir vaqtning o'zida o'qitiladi. Masalan, professionaal ta'lim muassasalarda "Biznesga kirish", "Iqtisodiy tarix", "Makroiqtisodiyot" va "Buxgalteriya hisobi" kabi fanlar bir vaqtning o'zida berilishi mumkin.

Biroq bu yondashuvning muammosi shundaki, o'quvchilar uchun iqtisod fani yanada murakkablashadi, bilimlar yagona tizimga tushmaydi va ortiqcha ma'lumotlar mazkur fanga qiziqishni susaytiradi. Shu sababli nazariy yondashuvning samaradorligi faqat o'quvchilarni akademik bilim bilan tanishtirish bilan cheklanishi mumkin.

Madaniy-funksional yondashuv. Madaniy-funksional yondashuv tarafdorlari iqtisodiy ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarda umumiy iqtisodiy madaniyatni shakllantirish, real iqtisodiy jarayonlar mohiyatini anglash va ularga nisbatan to'g'ri tasavvurlar hosil qilish deb biladilar. Bu yondashuv:

- iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish,
- o'quvchining o'zini o'zi rivojlantira olishi, mustaqil ta'lim olishga intilishi,
- iqtisodiy qadriyatlar tizimini shakllantirish,
- turli sharoitlarda xo'jalik faoliyati yurita olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, madaniy-funksional yondashuv o'quvchining shaxsiy rivoji va iqtisodiy ongini mustahkamlashga qaratilgan keng qamrovli yondashuvdir.

Akademik yondashuv. Akademik yondashuv ta'limni tizimli, bosqichma-bosqich chuqurlashadigan yo'nalish sifatida ko'radi. U maktab o'quv dasturlari va darsliklarida rasmiy ravishda qo'llaniladi va asosiy maqsadi — o'quvchilarga jamiyat iqtisodiy hayotining asosiy printsiplarini soddalashtirilgan, ammo yagona tizimli ko'rinishda yetkazishdir.

Ushbu yondashuvning afzalligi — tizimlilik va mavzularni bosqichma-bosqich chuqurlashtirish imkoniyati. Biroq muammolar ham mavjud: maktab dasturidagi material hajmi ko'p bo'lishi sababli o'quvchilar oliy ta'limga kirganida "buni biz allaqachon o'rganganmiz" degan kayfiyatga tushib, yangi bilim olishga qiziqish pasayadi. Shuningdek, akademik yondashuvda berilgan nazariy bilimlarning ko'pchiligi real hayot bilan yetarlicha bog'lanmaganligi sababli, iqtisod fani o'quvchilar ko'z o'ngida mavhum nazariya sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosaqilib aytganda har bir yondashuvning o'z afzalliklari va cheklovlari mavjud bo'lib, maktab iqtisodiy ta'limini samarali tashkil etish uchun bir necha tamoyillarni birlashtirish maqsadga muvofiqdir:

1. O'quvchilarning individual qiziqishlari va kelajakdagi ijtimoiy roli hisobga olinishi kerak.

2. Ta'limda amaliyot va nazariy bilimlarni muvozanatlash, o'quvchilarni faqat mavhum nazariyaga bog'lab qo'yimaslik zarur.

3. O'quv dasturlari va darsliklar real iqtisodiy hayot bilan uzviy bog'lanishi lozim.

4. Akademik tizimlilikni saqlagan holda, maktab sharoitlariga mos ravishda material hajmi va murakkabligi nazorat qilinishi kerak.

Shu tarzda, iqtisodiy ta'lim nafaqat bilim beruvchi jarayon, balki o'quvchining shaxsiy rivoji, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlovchi muhim vosita sifatida amalga oshiriladi.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

